

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ

УДК 657.3

DOI: 10.5281/zenodo.3268478

РАЗВИТИЕ МЕТОДИКИ АНАЛИЗА ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОРГАНИЗАЦИИ НА ОСНОВАНИИ ДАННЫХ БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ И УЧЕТНОЙ ПОЛИТИКИ

СКОРКИНА СОФЬЯ ПАВЛОВНА

бакалавр,

ФГБОУ ВО «Орловский государственный университет экономики и торговли»

SKORKINA SOFIYA PAVLOVNA

Bachelor of Economics,

Orel State University of Economics and Trade

ГАЕВА ЭЛИНА АНДРЕЕВНА

бакалавр,

ФГБОУ ВО «Орловский государственный университет экономики и торговли»

GAEVA ELINA ANDREEVNA

Bachelor of Economics,

Orel State University of Economics and Trade

В статье рассматриваются вопросы необходимости развития методики анализа денежных средств для эффективного управления денежными потоками. Достоверность данных о финансово-хозяйственной деятельности организации обеспечивают показатели, сформированные в бухгалтерской (финансовой) отчетности. Развитие методики анализа связано с вариативностью применения разных методов и технологий.

The article discusses the need for the development of cash analysis techniques for efficient cash flow management. The reliability of data on the financial and economic activities of the organization is provided by the indicators formed in the accounting (financial) statements. The development of methods of analysis is associated with the variability of the use of different methods and technologies.

Ключевые слова: *анализ, бухгалтерская отчетность, сравнение, риски, учетная политика.*

Key words: *analysis, financial statements, comparison, risks, accounting policies.*

Проблема развития учета, анализа и аудита денежных средств в кассе и на счетах в банках остается актуальной и определяет тенденции поиска методик и инструментария управления денежными средствами.

Публикации современных авторов посвящены вопросам развития различных методик анализа денежных средств, снижения рисков неплатежеспособности предприятий, поиска резервов денежных средств. Среди методов анализа преимущественно используются коэффициентный анализ, анализ денежных средств на основе отчета о движении денежных средств.

По мнению Хамзатова В.А., Эскирханова Х.Х.А. в настоящее время одной из основных проблем российских предприятий, да и экономики в целом, является дефицит денежных средств, необходимых для осуществления производственной деятельности [7].

Отмечая значимость денежных средств Евстафьева А.Х., Серова А.С. подчеркивают, что денежные средства присутствуют на начальной и конечной стадии кругооборота хозяйственных средств. Успешное функционирование любой организации зависит от скорости движения денежных средств [1].

Последние тенденции развития системы учета, анализа и аудита денежных потоков связаны с автоматизацией и цифровизацией процессов. Так, Онокой Т.Ю. указывает, что источником данных о денежных потоках является бухгалтерская отчетность, формирующаяся в автоматизированных системах бухгалтерского учета (далее – АСБУ), используемых всеми хозяйствующими субъектами. «Перемещение» учетного процесса в программную среду качественным образом изменило обработку информации, отражение фактов хозяйственной жизни. В современных условиях процессы отражения, хранения данных и оперирования ими в АСБУ неразрывно связаны с формированием информационной основы отчетности [2].

Важное значение в современных условиях финансовых кризисов и нехватки де-

нежных средств уделяется риск-ориентированному подходу. Рабаданова Ж.Б. считает, что снижению уровня вероятности возникновения риска дефицита денежных средств будет способствовать проведение анализа денежных потоков в согласованности с анализом величин доходов и расходов экономического субъекта [6].

Безусловно, методика учета и анализа денежных средств, а, впоследствии, их контроля и аудита должна быть направлена на мониторинг изменения остатков денежных средств, оценку ликвидности и платежеспособности и повышение финансовой устойчивости предприятия [3,5].

Анализ денежных средств целесообразно начинать с прослеживания тенденций изменения денежных средств в общем составе имущества и источников его формирования [4]. Такой анализ осуществляется по данным бухгалтерского баланса на основании достоверности ведения учета согласно учетной политике (таблица 1).

За весь анализируемый период денежные средства организации увеличивались. За исключением последнего отчетного года. Если в 2017 г. на балансе организации учитывалось 2138 тыс. руб., то в 2018 г. эта сумма уменьшилась до 1827 тыс. руб. При условии, что 2014 год был отмечен как год финансового кризиса, сумма денежных средств в этот период выросла в 2 раза. В результате уменьшалась общая сумма оборотных активов и сумма имущества.

Цепные изменения денежных средств по годам наглядно представлены на рисунке 1.

Как наглядно демонстрирует рисунок, на изменение общей стоимости имущества повлияло не только снижение денежных средств, но и прочих активов. 2017 год отмечен ростом денежных средств, и это самый высокий показатель за последние 6 лет. Основным источником поступления денег является выручка.

Таблица 1. Тенденции изменения денежных средств организации «Альфа» в общем составе имущества и источников его формирования, тыс. руб.

Наименование показателя	2013г.	2014г.	2015г.	2016г.	2017г.	2018г.
Актив						
Основные средства	0	0	126	270	2 903	2701
Внеоборотные активы	0	0	126	270	2 903	2701
Запасы	200	0	0	0	0	0
Дебиторская задолженность	6	23	168	155	134	155
Краткосрочные финансовые вложения	212	64	0	100	1 600	1600
Денежные средства и денежные эквиваленты	192	38	88	1 084	2 138	1827
Оборотные активы	610	125	256	1 339	3 872	3582
Активы всего	610	125	382	1 609	6 775	6283
Пассив						
Уставный капитал	10	10	10	10	10	10
Добавочный капитал	0	0	0	0	1 081	3195
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	-351	-368	-236	1 081	2 344	37
Капитал и резервы	-341	-358	-226	1 091	3 435	3242
Заёмные средства (долгосрочные)	0	0	0	0	2 700	2160
Долгосрочные обязательства	0	0	0	0	2 700	2160
Заёмные средства (краткосрочные)	16	30	30	0	0	0
Кредиторская задолженность	935	453	578	518	640	881
Краткосрочные обязательства	951	483	608	518	640	881
Пассивы всего	610	125	382	1 609	6 775	6283

Рисунок 1. Цепные изменения денежных средств.

С целью совершенствования методики анализа целесообразно проводить межотраслевой анализ, в сравнении с фирмами конкурентами и в сравнении с отраслью.

Сравнение проводится по кругу фирм, которые аналогично оказывают такие же услуги или выполняют работы. Такой отраслевой анализ позволяет показать,

насколько финансовые показатели компании отличаются от показателей фирм – конкурентов.

Одним из направлений совершенствования анализа денежных средств явля-

ется сравнение данных не только по отрасли, но и по области и России в целом. Результаты такого анализа приведены в таблице 2.

Таблица 2. Методика анализа и сравнение данных организации с данными по отрасли в разрезе области и России в целом, тыс. руб.

Наименование показателя	Значение	Суммарное значение по отрасли				Суммарное значение показателя по региону	
		По России	Доля компании, %	По региону	Доля компании, %	Значение	Доля компании, %
Активы	6 775	5 172 342	0,13	110 531	6,13	363 261 607	-
Валовая прибыль	2 772	1 411 211	0,2	29 459	9,41	59 100 364	-
Внеоборотные активы	2 903	2 609 929	0,11	52 745	5,5	157 370 900	-
Выручка от продажи	16 747	6 015 918	0,28	200 073	8,37	355 899 215	-
Дебиторская задолженность	134	1 301 689	0,01	1 584	8,46	93 139 003	-
Денежные средства	2 138	498 869	0,43	4 037	52,96	12 788 917	0,02
Займы и кредиты (долгосрочные)	2 700	1 363 160	0,2	34 815	7,76	83 164 303	-
Капитал и резервы	3 435	1 505 110	0,23	40 146	8,56	120 524 307	-
Кредиторская задолженность	640	1 699 410	0,04	22 955	2,79	105 740 052	-
Оборотные активы	3 872	2 562 151	0,15	57 786	6,7	205 890 233	-
Прибыль до налогообложения	2 594	1 066 606	0,24	10 999	23,58	25 204 080	0,01
Прибыль от продажи	2 772	887 711	0,31	23 287	11,9	25 696 661	0,01
Себестоимость проданных товаров и услуг	13 975	4 396 796	0,32	181 155	7,71	296 501 164	-
Чистая прибыль	2 344	769 825	0,3	-6 159	-38,06	9 954 309	0,02

По состоянию на конец 2017 года по имеющимся данным официальной статистики общая сумма денежных средств составляет 2138 тыс. руб. Доля денежных средств компании по аналогичным предприятиям составляет 0,43%. Компания имеет преимущественно региональное значение и формирует рынок услуг в отдельно взятой области. Результаты анализа показывают, что доля фирмы на рынке услуг области составляет 52,96%.

Таким образом, развитие системы анализа видится в расширении возможностей отраслевого и сравнительного анализа эффективности использования денежных средств не только на развитие бизнеса, но и с учетом вклада компании в финансовые показатели по отрасли и региону.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

REFERENCES (TRANSLITERATED)

1. Евстафьева А.Х. Коэффициентный метод как инструмент факторного анализа в оценке движения денежных средств холдингов// А.Х. Евстафьева, А.С. Серова //Иновационное развитие экономики.- 2018.- № 1 (43).- С. 289-297.
2. Онокой Т.Ю. Совершенствование информационной основы отчетности по движению денежных средств и расширение круга субъектов ее анализа//Вестник Южно-Уральского государственного университета. Серия: Экономика и менеджмент.- 2018.- Т. 12. № 1.- С. 99-107.
3. Парушина Н.В., Губина О.В. Особенности аудита ликвидности баланса коммерческих организаций//Аудитор.- 2009.- № 5 (171).- С. 17-23.
4. Парушина Н.В., Лытнева Н.А., Кулик И.О. Контроль управления эффективностью труда работников сферы предпринимательства: оплата труда//Среднерусский вестник общественных наук.-2015.-Т. 10. № 6.-С.329-336.
5. Парушина Н.В. Системное представление бухгалтерской отчетности. Автореферат диссертации на соискание ученой степени доктора экономических наук / Российский экономический университет им. Г.В. Плеханова. Москва, 2007
6. Рабаданова Ж.Б. Отчет о движении денежных средств - источник информации для анализа денежных потоков//Актуальные вопросы современной экономики.- 2018.- № 7.- С. 71-74.
7. Хамзатов В.А. Проблемы учета, аудита и анализа денежных средств организации//В.А. Хамзатов, Х.Х.А. Эскирханов //Аллея науки.- 2018.- Т. 4. № 4 (20).- С. 197-200.

1. Evstaf'eva A.H. Koefficientnyj metod kak instrument faktornogo analiza v ocnke dvizheniya denezhnyh sredstv holdingov// A.H. Evstaf'eva, A.S. Serova //Innovacionnoe razvitie ekonomiki,2018.-№1(43).-S.289-297.
2. Onokoj T.YU. Sovershenstvovanie informacionnoj osnovy otchetnosti po dvizheniyu denezhnyh sredstv i rasshirenie kruga sub"ektov ee analiza//Vestnik YUzhno-Ural'skogo gosudarstvennogo universiteta. Seriya: Ekonomika i menedzhment.- 2018.- T. 12. № 1.- S. 99-107.
3. Parushina N.V., Gubina O.V. Osobnosti audita likvidnosti balansa kommercheskih organizacij//Auditor.- 2009.- № 5 (171).- S. 17-23.
4. Parushina N.V., Lytneva N.A., Kulik I.O. Kontrol' upravleniya effektivnost'yu truda rabotnikov sfery predprinimatel'stva: oplata truda//Srednerusskij vestnik obshchestvennyh nauk.-2015.-Т. 10. № 6.-S.329-336.
5. Parushina N.V. Sistemnoe predstavlenie buhgalterskoj otchetnosti. Avtoreferat dissertacii na soiskanie uchenoj stepeni doktora ekonomicheskikh nauk / Rossijskij ekonomicheskij universitet im. G.V. Plekhanova. Moskva, 2007
6. Rabadanova ZH.B. Otchet o dvizhenii denezhnyh sredstv - istochnik informacii dlya analiza denezhnyh potokov//Aktual'nye voprosy sovremennoj ekonomiki.- 2018.- № 7.- S. 71-74.
7. Hamzatov V.A. Problemy ucheta, audita i analiza denezhnyh sredstv organizacii//V.A. Hamzatov, H.H.A. Eskirhanov //Alleya nauki.- 2018.- Т. 4. № 4 (20).- S. 197-200.

© Скоркина С.П., Гаева Э.А., 2019.